

SÜNİ İNTELLEKT TEXNOLOGİYALARININ CƏMIYYƏTƏ TƏSİRİ VƏ ETİK ÇAĞIRIŞLAR

Cəfərova Püstə Qasım qızı

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Fəlsəfə və Sosial İş kafedrası

pusteceferova74@gmail.com

XÜLASƏ

Elmi fantastikanın qaranlıq görüntülərini elm faktına çevirə biləcək qeyri-insani intellektlə bağlı etik məsələlər, intellektual maşınların demək olar ki, hər yerdə yayılması ilə sürətlə çoxalır və geniş ictimaiyyətin diqqət mərkəzinə çevrilir. Süni intellekt (Sİ) alqoritmləri və ya düşünən maşınlar müasir həyatın ciddi öhdəliklərini öz üzərinə götürərkən bir sıra etik problemləri də özü ilə gətirir və sosial həyatın əvəzolunmaz mərhələsinə çevrilmək istiqamətində irəliləyir. Transformasiyaedici texnologiya kimi təqdim olunan süni intellekt dəstəklı sistemlərlə bağlı tematik problemləri əhatə edən bu araşdırmanın məqsədi süni intellektin məsuliyyət sahələrini və onunla bağlı etik narahatlıqları və problemləri aydınlaşdırmaqdır. Məqalədə süni intellektin ənənəvi əxlaqi anlayışlarımızı, etik yanaşmalarımızı və əxlaq nəzəriyyələrimizi yenidən müəyyənələşdirmək potensialına malik olduğu vurğulanır və süni intellektin dizaynında etik prinsiplərin zəruriliyi texnologiya sahəsindəki mövcud tədqiqat nümunələri əsasında göstərilir. Yeni texnologiyaların dizaynı, yayılması və idarə olunmasının getdikcə daha çox maşınlarla həvalə olunduğu bir dövrə sürətlə yaxınlaşdığımızı qeyd edən bu tədqiqat innovasiyaların sürətindən asılı olaraq baş verə biləcək texnoloji səpmələrin qarşısını almağı hədəfləyir. Məqalədə həm siyasətçilərə, həm də qanunvericilərə etik dəyərlərin və prinsiplərin fəlsəfi rəhbərlik altında süni intellektə diqqətlə inteqrasiya edilməsinə çağırış edilir ki, bu yolla süni intellektdə yaranan etik problemlər həll olunsun və ictimai narahatlıqlar azaldılsın.

Açar sözlər: Süni intellektin etikası, Süni intellektin etik problemləri.

ABSTRACT

Ethical issues regarding non-humanoid intelligence that can turn the dark visions of science fiction into science fact are multiplying and becoming the focus of popular attention as intelligent machines become almost ubiquitous. Artificial intelligence (AI) algorithms or thinking machines bring with them a number of ethical problems as they take on serious obligations of modern life and move towards becoming an indispensable stage of social life. In this study, which includes thematic problems related to artificial intelligence supported systems, which are launched as transformative technology, it is aimed to clarify the responsibility areas of artificial intelligence and what the ethical concerns and problems about artificial intelligence are. In the article, which draws attention to the fact that artificial intelligence has the potential to redefine our traditional moral concepts, ethical approaches and moral theories, the need for ethical principles in artificial intelligence design is demonstrated with examples from current research in the field of technology. Emphasizing that we are rapidly approaching a period in which the design, distribution and control of new technologies and technological processes are transferred to machines, the aim of this study is to avoid any technological straying that may occur depending on the speed of innovation. The article calls on both policy makers and legislators to meticulously process ethical values and principles into AI under the guidance of philosophy in order to resolve the ethical problems that arise in AI and to alleviate concerns.

Keywords: Ethics of Artificial Intelligence, Ethical Problems of Artificial Intelligence.

АННОТАЦИЯ

Этические вопросы, касающиеся не-гуманоидного интеллекта, способного превратить мрачные образы научной фантастики в научную реальность, множатся и становятся объектом всеобщего внимания по мере того, как интеллектуальные машины становятся практически повсеместными. Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) или "мыслящие машины" порождают целый ряд этических проблем, поскольку они берут на себя важные функции современной жизни и становятся неотъемлемой частью общественного пространства. В данном исследовании, посвящённом тематическим проблемам, связанным с системами на основе ИИ, позиционируемыми как трансформирующая технология, ставится цель прояснить области ответственности искусственного интеллекта, а также определить, в чём заключаются этические опасения и проблемы, связанные с его применением. В статье подчёркивается, что ИИ обладает потенциалом пересмотра наших традиционных моральных понятий, этических подходов и моральных теорий. Необходимость внедрения этических принципов в проектирование ИИ иллюстрируется примерами из современных технологических исследований. Отмечается, что мы стремительно приближаемся к эпохе, в которой проектирование, распространение и контроль новых технологий и технологических процессов будут переданы машинам. Цель данного исследования — предотвратить возможные технологические отклонения, обусловленные стремительными темпами инноваций. В статье содержится призыв к законодателям и разработчикам политик тщательно интегрировать этические ценности и принципы в технологии ИИ под руководством философии с целью устранения возникающих этических проблем и снижения общественной обеспокоенности.

Ключевые слова: Этика Искусственного Интеллекта, Этические Проблемы Искусственного Интеллекта.

GİRİŞ

Yeni texnologiyaların gündəlik həyata inteqrasiya olunması, əxlaqi bütövlüklə bağlı problemlərin meydana çıxmasına da səbəb olur. Süni intellektin istifadəsi artdıqca, yaranan tərəddüdlər və etirazlarla ön plana çıxan mürəkkəb etik məsələlər gündəmə gəlməkdədir. Məsələn, Sİ ilə işləyən öz-özünü idarə edən avtomobillər və ya insan müdaxiləsi olmadan öldürmək üçün proqramlaşdırılmış avtonom silahlar – yəni “qatil robotlar” – keçmişdə olduğu kimi bu gün də Sİ tətbiqlərinə dair davam edən müzakirələrin əsas mövzudur. Sİ-də etikaya yönəlmiş müzakirələrin əksəriyyəti, əxlaqi baxımdan nəzərdən keçirilməsi zəruri olan məsələləri əhatə edir. Bu problemlərdən ən qabarıq olanı, Sİ-ə sahib olan maşınların insanlara və ya digər varlıqlara zərər verib-verməyəcəyi ilə bağlı etik mübahisələrdir. Hazırda etik dəyərlərə sahib insanabənzər robotlar istehsalına doğru irəlilədiyimiz bir dövrdə, müzakirə edilən digər bir məsələ isə düşünən maşınların "əxlaqi statusu" ilə bağlıdır. Sİ həyatımızın müxtəlif sahələrində qərarvermədə önəm qazandıqca, insanabənzər olmayan bu strukturların etik olub-olmadığı və ədalətin normativ gözləntilərinə uyğun şəkildə insanlara fayda verib-vermədiyini mövzusunda araşdırmalar aparılmalıdır. Çünki maşınlar və kompüterlər, cəmiyyətdəki rolları baxımından inisativ götürməyə başlayır və bu da vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirir.

İnsan qabiliyyətləri ilə müqayisə oluna biləcək, hətta insanı əvəz edə biləcək Sİ-ə sahib maşınların meydana çıxması, dünyadakı ən yüksək əxlaqi statusa malik varlıq kimi insanın ənənəvi özünüqavrama hissinə ciddi bir meydan oxuma kimi dəyərləndirilə bilər. Əgər qeyd etsək ki, Sİ-in ənənəvi əxlaqi anlayışlarımızı, etik yanaşmalarımızı və əxlaq nəzəriyyələrimizi yenidən müəyyənləşdirmək potensialı var, bu zaman maşınların etik təminat olmadan avtonom şəkildə fəaliyyət göstərməsi ehtimalı bir çoxumuz üçün narahatedici bir vəziyyət kimi qəbul edilə bilər. Bu səbəbdən, Sİ insanla və ictimai həyatla birbaşa əlaqəli olması baxımından etik çərçivədə

araşdırılmalı olan bir mövzudur. Məlumdur ki, etik, həyatımızın bütün sahələrində verdiyimiz qərarlara əxlaqi baxımdan yol göstərmək məqsədi daşıyır, dəyər isə yaxşı həyatın nə olduğunu, insan olmayan varlıqlar da daxil olmaqla başqalarına və təbiətə qarşı nələri borclu olduğumuzu müəyyənləşdirir. Beləliklə, yüksək məhsuldarlıq və səmərəlilik vəd edən Sİ-ə insanların daha yaxşı bir həyat sürməsinə töhfə verməsi və rifah səviyyəsini artırması, etik bir dəyər kimi qəbul edilə bilər.

SÜNİ İNTELLEKTƏ DAİR ETİKA VƏ ETİK NARAHAATLIQLAR

Əxlaq, yunan dilində “adət, ənənə, örf, xarakter” mənasını verən “ethos” sözündən törəmişdir və fəlsəfənin “doğru və yanlış davranış anlayışlarını sistemləşdirməyi, müdafiə etməyi və təklif etməyi əhatə edən” bir sahəsidir. Əxlaqi mühakimələrimizin rəşional əsaslarını araşdıran etika; əxlaqi baxımdan doğru və ya yanlış, haqlı və ya haqsız olanı araşdırma mövzusunda çevirir. İnsanların təbiətlə və digər insanlarla qarşılıqlı əlaqələrində azadlıq, məsuliyyət və ədalətin əksi olan etik, ümumilikdə insanların dünya ilə münasibətinə fokuslanır.

İnsanla eyni və ya daha üstün performansla sahib olan mövcud süni intellekt alqoritmləri yalnız tək və məhdud sahədə xüsusi proqramlaşdırılmış bir qabiliyyətə malikdir. Süni intellekt sistemlərinin insan ləyaqətini qoruması və heç bir şəkildə insana zərər verməməsi “etik süni intellekt” adlandırılır və mövzusu baxımından tətbiqi etika sahəsinə aiddir. Texnologiya fəlsəfəsinin də əsas mövzularından biri olan etik süni intellekt — “fərdi hüquqlar, məxfiliyin qorunması, ayrışeçkilik etməmək və manipulyasiya etməmək kimi əsas dəyərlərlə bağlı yaxşı müəyyən edilmiş etik göstərişlərə bağlı qalan süni intellekt -dir.” Süni intellekt etikasının məqsədi, süni intellekt texnologiyasının inkişaf etdirilməsi və məsuliyyətli istifadəsinə dair mənəvi prinsiplər və texniki yanaşmaları təqdim etməkdir. Etik süni intellektin qanuni və qeyri-qanuni istifadələrini müəyyənləşdirməkdə etik məsələləri ön planda tutur. Etik süni intellekt tətbiq edən qurumlar, bu göstərişlərə riayət olunmasını təmin etmək üçün açıq şəkildə müəyyən edilmiş siyasətlərə və dəqiq şəkildə müəyyən olunmuş nəzərdən keçirmə proseslərinə malikdir. Tətbiqi etika çərçivəsində yerləşən və texno-etika kimi də tanınan texnologiya etikasının məqsədi inkişaf edən texnologiyalarla əlaqəli olaraq texnologiya dövrünün etik problemlərini araşdırmaqdır.

Süni intellekt necə etik ola bilər? Məsələsi hələ də maraqlı doğuran və cavabı tam müəyyənləşməmiş bir sualdır. Süni intellektin hal-hazırda malik olduğu yeganə əxlaqi pusula, onu dizayn edən, doğru və yanlış ölçütlərini müəyyən edən insana aiddir. Bu səbəbdən, süni intellektin hansı əxlaqi xüsusiyyətlərə sahib olacağı, əsasən onu yaradan şəxsin əxlaqi səviyyəsindən asılı ola bilər. Dizayner yüksək əxlaqi dəyərlərə sahibdirsə, Sİ bu dəyərlərə paralel şəkildə formalaşa bilər; əgər əksidirsə, Sİ də bu istiqamətdə riskli xüsusiyyətlər daşıya bilər. (Yeşilkaya, 2022, s. 965) Etik baxımdan məsuliyyətli innovasiyaların inkişafında süni intellektin etik olmasının vacibliyi geniş şəkildə qəbul edilsə də, “etik Sİ-in nə olduğu”, “nə cür formalaşmalı olduğu”, “hansı etik prinsiplər, texniki standartlar və ən yaxşı tətbiqlərlə bu məqsədə çatılacağı” məsələləri hələ də aktiv şəkildə müzakirə edilməkdədir. Sİ üçün “etik bir çərçivənin yaradılması”, Sİ dəstəklənən sistemlərin və vasitələrin “risklərini və faydalarını aydınlaşdırmaq” və “məsuliyyətli istifadə üçün rəhbərlik təmin etmək” baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Sİ-nin məsuliyyətli şəkildə istifadəsi, bizi insan edən xüsusiyyətlərin nə olduğunu yenidən düşünməyi zəruri edir. Etik prinsipləri başa düşmək üçün əvvəlcə insanlıq vəziyyətini anlamaqlazımdır. İnsanlar orqanizması olan, müdafiəsiz, ölümə məhkum, qorxuları və ümidləri olan, başqaları ilə “empatiya” qura bilən varlıqlardır. Bu cəhətlər bizim sosial və əxlaqi təməlimizi təşkil edir. Ancaq Sİ, bu insana xas xüsusiyyətləri paylaşmadığı üçün, onun əxlaqi baxımdan tam məsuliyyətli və etik bir varlıq olması çətin görünür. Sİ empati

hissindən məhrumdur, çünki bu, yalnız hesablama qabiliyyəti ilə əldə edilə bilməyən, insan varlığına xas bir duyğudur. Sİ-in insanı aşan bəzi hesablama qabiliyyətlərinə malik olması, “insan olmaq” səviyyəsinə – yüksəltmir. Nəticə olaraq, etik bir Sİ mümkün olsa belə, bu, onun empatiya qurması, öz-özünü dərk etməsi və insanla eyni sosial-mənəvi çərçivəyə daxil olması ilə deyil, onu yaradan insanların etika yönümlü dizayn prinsiplərinə sadıq qalmaları ilə mümkündür.

Süni intellektin həyatımızdakı rolunun artması, insan cəmiyyətlərini yeni texnologiyalardan qaynaqlanan təhdidlərə məruz qalmaq baxımından narahatlığa salır. Bu kontekstdə “Sİ etikasının, həm Sİ sistemləri, həm də bu sistemlər üzərində çalışan insanlar tərəfindən necə qəbul edildiyini daha yaxşı başa düşmək baxımından “SHERPA” layihəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu layihənin məqsədi, yalnız ədəbiyyat araşdırmaları ilə kifayətlənməyib, insanların Sİ ilə bağlı etik problemlərdən danışarkən əslində nəyi nəzərdə tutduqlarını empirik (təcrübəyə əsaslanan) olaraq müəyyən etməkdir. Bundan əlavə, Sİ mövzusu gündəmə gəldikdə, hamımızın diqqətlə düşünməli olduğu əsas etik çətinliklərdən bəzilərini Stahl “Süni Zəkada Etik Problemlər” adlı əsərində Sİ ilə bağlı bütün etik problemləri ümumilikdə 39 kateqoriyada təsnifləmişdir:

1. İnnovasiya xərcləri
2. Fiziki bütövlüyə zərər
3. İctimai xidmətlərə çıxışın olmaması
4. Etimad çatışmazlığı
5. Süni zəkanın şüur qazanması ehtimalı
6. Təhlükəsizlik problemləri
7. Keyfiyyətli məlumat çatışmazlığı
8. İş yerlərinin yoxa çıxması
9. Güc bərabərsizlikləri
10. Sağlamlığa mənfi təsir
11. Dürüstlük, əxlaqi dəyərlər problemləri
12. Məlumatların düzgün olmaması
13. Məxfilik çatışmazlığı
14. Şəffaflıq çatışmazlığı
15. Hərbi məqsədlərlə istifadə potensialı
16. Məlumatlı razılığın olmaması
17. Qərəz və ayrı-seçkilik
18. Ədalətsizlik
19. Qeyri-bərabər güc münasibətləri
20. Şəxsi məlumatların sui-istifadəsi
21. Ədliyyə sisteminə mənfi təsir
22. Demokratiyaya mənfi təsir
23. Cinayət və pis niyyətli istifadə potensialı
24. Azadlıq və şəxsi muxtariyyətin itirilməsi
25. Məlumat mülkiyyəti ilə bağlı mübahisəli məsələlər
26. İnsan təmasının azalması
27. Məlumatların və sistemlərin nəzarəti və istifadəsi ilə bağlı problemləri
28. Proqnozlaşdırıcı tövsiyələrin dəqiqlik çatışmazlığı
29. Fərdi olmayan tövsiyələrin dəqiqlik çatışmazlığı
30. İqtisadi gücün mərkəzləşməsi

31. Təchizat zəncirində əsas insan hüquqlarının pozulması
32. Son istifadəçilərin əsas insan hüquqlarının pozulması
33. Arzuolunmaz, qabaqcadan görünməyən mənfi təsirlər
34. “Səhv” problemlərin prioritetləşdirilməsi
35. Həssas qruplara mənfi təsir
36. Məsuliyyət və hesabatlılığın olmaması
37. Ətraf mühitə mənfi təsir
38. Qərarvermədə insan amilinin itirilməsi
39. Məlumata çıxış və informasiya azadlığı çatışmazlığı (Yeşilkaya, 2022, s. 955)

Bu problemlər, süni zəkanın cəmiyyətə, hüquq sisteminə, ətraf mühitə və fərdlərə necə təsir edə biləcəyinə dair geniş və çoxşaxəli etik narahatlıqları ortaya qoyur. Bu səbəbdən, Sİ-in inkişafı və tətbiqi zamanı məsuliyyətli və etik yanaşma zəruri hesab olunur.

Əsas etik problemlər yuxarıda qeyd olunduğu kimi sıralansa da, birinci dərəcəli və ən çox dilə gətirilən etik narahatlıq məxfilik və məlumatların qorunması ilə bağlıdır. Bu məqamda məxfiliyin və məlumatların qorunmasının eyni şey olmadığını qeyd etmək lazımdır. Lakin Sİ (Süni intellekt) etikası məqsədləri baxımından əsas məxfilik narahatlığı informasiya məxfiliyidir və məlumatların qorunması isə informasiya məxfiliyinin qorunmasının bir yolu kimi başa düşülə bilər. Sİ-in həm heyranedicisi, həm də qorxulu dünyasında məxfilik və nəzarət məsələləri də etik problemlərlə sıx bağlı olan mövzulardan biridir. Xüsusilə genişmiqyaslı nəzarətin Sİ ilə zirvəyə çatması insanların və cəmiyyətlərin bir çox sahədə izlənməsinə səbəb olur. Şirkətlər və hökumətlər tərəfindən Sİ sistemləri vasitəsilə insanların nə etdiklərinin daim izlənməsi məxfi sahələrin pozulmasına gətirib çıxarır. Sİ-in təsirli olduğu yaxın gələcəkdə gözlənilən həddindən artıq nəzarət məxfiliyin sonu kimi qiymətləndirilir və bu vəziyyət eyni zamanda etik baxımdan da narahatlıq doğurur.

İnsanların icazəsi olmadan daim izlənməsi, xüsusilə də üz tanıma texnologiyalarının inkişafı ilə birlikdə stadionlar, parklar və ictimai məkanlarda böyük izdihamlar arasında kimliklərinin müəyyənləşdirilməsi daha da asanlaşır. Bu vəziyyət, hər kəsin həyatı üzərində yalnız bir neçə şirkət və ya hökumətin məlumat və nəzarətə sahib ola biləcəyi ehtimalı nəzərə alındıqda daha da narahatedici bir hal alır. Sənaye inqilabından sonra daha da avtomatlaşdırılmış cəmiyyətin qarşı-qarşıya qaldığı digər problemlərdən biri də saxta media və dezinformasiyanın artması ilə Sİ-in pis niyyətlə istifadə olunma bilməsidir. Belə ki, innovativ tətbiqlərin hər keçən gün daha da güclənməsi Sİ-in fərdlər və cəmiyyətin rifahından çox, müəyyən qrupların maraqları naminə bir vasitəyə çevrilməsini qaçınılmaz edir. Bu isə təbliğat, dezinformasiya, pis niyyətli müdaxilə və şantaj kimi ciddi hücumlarla özünü göstərəcəkdir. Nəticə etibarilə bunlar, Sİ-in əsaslı yeni texnologiyaların təhlükəsizlik boşluqlarına işarə edir. (Yeşilkaya, 2021, s. 233-256)

Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, Sİ-ə sahib ola bilməyəcəyi xüsusiyyətlər verilərək onu konkretləşdirməməyə diqqət edilməlidir. İnsanlara aid olan xüsusiyyətlərin Sİ-ə tətbiq olunmasından qaçınılması vacibdir. “Etibarlı süni intellekt” və “məsuliyyətli süni intellekt” bu yanaşmanın iki nümunəsidir. (Stahl, 2021, s. 38) Etibar, əşyalara deyil, insanlararası bir münasibətə aiddir. Etibar hissi Sİ-in dizayn edən, proqramlaşdıran, inkişaf etdirən və istifadə edən insanlara məxsus bir qabiliyyətdir, buna görə də Sİ texnoloji forması səbəbilə etibarın mövzusu olmamalıdır. Alman filosof professor Tomas Metzingerin iddia etdiyi kimi, etibarlı Sİ hekayəsi sadəcə bir marketinq nağılıdır. Potensial sanksiyalarla bağlı məsuliyyət Sİ-ə deyil, onun nümayəndəsinin niyyətinə görə qiymətləndirilir. Sİ bir növ iradə ifadə edə bilmədiyi müddətdə məsuliyyət daşıya

bilməz. Lakin onu dizayn edən, proqramlaşdıran, inkişaf etdirən və istifadə edən insanlar məsuliyyət daşımalıdır.

Aydın olduğu kimi, Sİ-ə əsaslanan etik və hüquqi problemlər arasında məxfilik və nəzarət, qərəz və ayrı-seçkilik kimi məsələlər yer alır. Bu səbəbdən, ortaya çıxan fəlsəfi çətinliklərdən biri insan mühakiməsinin rolu ilə bağlıdır. Çünki məlumatların özünə hopmuş qərəzlərlə mübarizə aparmaq demək olar ki, mümkünsüzdür. Yeni rəqəmsal transformasiya dövründə, əmək-intensiv iş gücünün Sİ dəstəyi ilə əvəz olunması işçilərin iş yerlərini itirməsi ilə bağlı narahatlıqları artırır. Müasir texnologiya dövründə avtomatlar mağaza işçilərinin, hüquqi sənədləri tapmağa yönəlmiş avtomatik sistemlər hüquqşünasların və hüquqi köməkçilərin, virtual köməkçilər isə müştəri xidmətləri nümayəndələrinin yerini tutur. (Topakkaya, 2019, s. 87) Sİ xəstəlikləri diaqnoz etmək, dilləri tərcümə etmək, müştəri xidmətləri göstərmək kimi bir çox “insana xas” işdə uğurlu olur və sürətlə inkişaf edir. Sİ-in bu uğurları, insan işçilərin yerini alacağına dair haqlı qorxuları artırır.

Ancaq texnologiyanın əsl təsiri insan qabiliyyətlərini tamamilə əvəz etmək deyil, onları tamamlayaraq və gücləndirərək yeni imkanlar yaratmaqdır. Rəqəmsal vasitələrə heç vaxt bu qədər həssas olmadığımız bir dövrdəyik. YZ işin necə və kim tərəfindən həyata keçirildiyini köklü şəkildə dəyişsə də, əsas məqsəd insanlarla texnologiya arasında əməkdaşlığa əsaslanan birgə güc yaratmaqdır. Sİ-in səbəb olduğu qorxuların əsassız olduğunu müdafiə edənlərə görə, insan işi yoxa çıxmır – əksinə, işin forması dəyişir və yeni bacarıqlar tələb olunur. Sİ-in düzgün idarə etmək üçün ağıllı maşınlarla birlikdə işləməkdə daha bacarıqlı olmalıyıq. Bu mənada, insanlar və maşınlar bir-birlərinin güclü tərəflərini tamamlayaraq sinerji yarada bilərlər. Sİ-in işə daxil edilməsi həm də yorucu, təkrar xarakterli və əhəmiyyətsiz işlərin aradan qaldırılmasına kömək edə bilər. Belə bir əməkdaşlıq yönümlü süni intellekt modeli vasitəsilə insanlar və Sİ bir-birini tamamlayan güclərini inkişaf etdirə bilər. Bir tərəfdən: insanlara xas liderlik, komanda işi, yaradıcılıq, sosial bacarıqlar; digər tərəfdən Sİ-in sürət, miqyaslanma imkanı, sayısal təhlil gücü kimi üstünlükləri. Bu iki tərəfin güclü cəhətləri birləşdikdə, çox daha effektiv və balanslı nəticələr əldə edilə bilər.

NƏTİCƏ

Dəyişən rəqəmsal dünyada, öz-özünü idarə edən Sİ əsaslı maşınlar və kompüter tətbiqləri hər keçən gün daha da mürəkkəbləşir və həyatın bir çox sahəsini köklü şəkildə dəyişdirir. Texnologiya fəlsəfəsinin ən dinamik mövzularından birinə çevrilmiş Sİ etikasını, ənənəvi əxlaq anlayışlarımızı yenidən dəyərləndirməyi və sorgulamağı zəruri edir. Etik Sİ araşdırmalarına dair son ədəbiyyatda gündəmə gətirilən məsələlər arasında: təhlükəsizlik, şəffaflıq, məxfilik kimi geniş müzakirə olunan etik problemlərlə yanaşı, avtonom vasitələrin əmək sahəsində üstünlük qazanması nəticəsində yaranacaq məşğulluq problemi və bir çox sahədə ağıllı maşınların insanın yerini alacağına dair artan narahatlıqlar da ön plandadır. Əslində, hər bir texnologiyada olduğu kimi, Sİ də öz-özlüyündə neytral bir quruluşdur. Lakin onun fərdlər və cəmiyyət üçün qurucu və ya dağıdıcı təsirləri, onu dizayn edərkən və istifadə edərkən mənimsədiyimiz etik dəyərlərlə sıx bağlıdır. Sİ ilə təchiz olunmuş sistemlərin insanlığın, digər canlı növlərinin və planetin ümumi rifahı əsas götürülərək qurulması, bu texnologiyaya yanaşmada göstərilən etik həssaslıq ilə birbaşa əlaqəlidir. Əgər bir Sİ sistemi etik dəyərlərdən məhrum şəkildə və ya bu dəyərlər yetərinə diqqətlə işlənmədən inşa edilərsə, o sistem ilk baxışda həyatımızı asanlaşdırır kimi görünsə də, ədalətsizliklər və bərabərsizliklər gətirəcək və nəticədə xoşbəxt bir həyat tərzini vəd etməyəcəkdir. Bu səbəblə Sİ-in etik şəkildə qurulmasının zəruriliyi və çətinliyi qəbul edilməlidir, insanlardan daha ağıllı Süni intellektlər dizayn edilərkən bərabərlik və ədalət bu sistemlərin mərkəzində yer almalıdır. İrəliləyən texnologiyanın insanlar və təbiət üçün təhlükəli ölçülərə çatmaması və yaxşı bir gələcək vizyonu üçün nəzarətli Sİ tənzimləmələri şərtidir. Bu kontekstdə, yaxın gələcəkdə Sİ-in post-insan varlıqların qabiliyyətlərini keçərək fərqli bir növə çevrilməsi ehtimalının doğura biləcəyi etik nəticələr də indidən sorgulanmalıdır. Çünki biz hazır olsaq da olmasaq da, süni intellekt gəlir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Stahl, Bernd Carsten. (2021). Ethical Issues of AI, Artificial Intelligence for a Better Future, 35-53.
2. Topakkaya, Arslan- Eyibaş, Yağmur. (2019). Yapay Zekâ ve Etik İlişkisi. Felsefe Dünyası, Nəşr: 70, 81-99.
3. Yeşilkaya, Nazan. (2021). Yeni Bir Varlık Türü Olarak Biyoteknolojik Varlıklar ve Adalet. Şırnak Üniversitesi İlahiyyat Fakültəsi jurnalı, Nəşr: 26, 233-256.
4. Yeşilkaya, Nazan. (2022). Yapay Zekaya Dair Etik Sorunlar. Şarkiyat Elmi Araşdırmalar Jurnalı, Nəşr: 14, 949-963.